

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041002>

УДК 629.03.004.14

**АНАЛИЗ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ С ДЕФОРМИРУЕМОЙ ОПОРНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ**

С.С. Сеницын,

доц.

Р.А. Гришеньков,

магистрант, напр. 15.04.02 Технологические машины и оборудование,
профиль "Технологические процессы, машины и оборудование лесного

комплекса",

БГИТУ,

г. Брянск

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос энергетического обоснования рационального варианта межосевого привода колесных машин, работающих на деформируемых опорных поверхностях. Поведен теоретический анализ энергетических характеристик системы «трансмиссия-двигатель-опорная поверхность» на предмет обоснования варианта привода колес, обеспечивающего минимум энергозатрат на передвижение. Сопоставлены потери мощности на качение колес в ведомом и свободных режимах. Используются функциональные зависимости, отражающие влияние конструктивных и эксплуатационных параметров системы «двигатель – опорная поверхность» на потери энергии при работе в ведомом и свободном режимах. Рекомендован для многоприводного двигателя вариант силовой передачи, обеспечивающей постоянную работу всех колес в свободном (ведущем) режиме.

Ключевые слова: опорная поверхность, колесный двигатель, пневматическое колесо, трансмиссия, колея, энергоёмкость

ANALYSIS OF THE ENERGY CAPACITY OF THE INTERACTION OF THE WHEEL DRIVE WITH THE DEFORMABLE SUPPORTING SURFACE

S.S. Sinitsyn,

Assistant Professor

R.A. Grishenkov,

undergraduate, ex. 04.15.02 Technological machines and equipment, profile "Technological processes, machines and equipment of the forestry complex",

BGITU,

Bryansk

Annotation: The article discusses the issue of energy substantiation of a rational version of the interaxle drive of wheeled machines operating on deformable bearing surfaces. A theoretical analysis of the energy characteristics of the "transmission-propulsion-support surface" system is carried out for the substantiation of the wheel drive option, which provides a minimum of energy consumption for movement. Power losses for wheel rolling in driven and free modes are compared. Functional dependencies are used, reflecting the influence of the design and operational parameters of the "propulsion - support surface" system on energy losses during operation in driven and free modes. Recommended for a multi-drive propeller is the power transmission option, which ensures the constant operation of all wheels in a free (driving) mode.

Keywords: bearing surface, wheel propeller, pneumatic wheel, transmission, track, energy intensity

Отличительной чертой колесных транспортно-технологических машин сельскохозяйственного назначения является применение многоприводных ходовых систем. Переход на многоприводность усложнил структуру системы «трансмиссия-двигатель», что ставит ряд новых задач в решении проблемы прогнозирования эксплуатационных качеств машин на стадии их конструирования. И одна из них заключается в обосновании оптимального варианта схемы привода к колесам, обеспечивающего минимальный уровень энергозатрат на передвижение, что является общепризнанным критерием совершенства мобильных машин [1].

В настоящее время энергетическое обоснование конструктивных вариантов силового привода колесных машин даётся, в основном, лишь только на уровне сопоставимости потерь в силовой передаче от кинематического несоответствия и совершенно игнорируется влияние

режима качения колес на энергозатраты в пятне их контакта с опорной поверхностью [2].

Поэтому очевидна необходимость исчерпывающего теоретического анализа энергетических характеристик системы «трансмиссия-двигатель-опорная поверхность» на предмет обоснования варианта привода колес, обеспечивающего минимум энергозатрат на передвижение. Для этого необходимо сопоставить потери мощности на качение колес в ведомом и свободных режимах. Причем, целесообразно проанализировать наиболее энергоёмкую и трудноопределяемую составляющую энергозатрат, а именно – на вертикальную деформацию грунтов (колесобразование) [3-5].

Для решения поставленной задачи используем функциональные зависимости, отражающие влияние конструктивных и эксплуатационных параметров системы «двигатель – опорная поверхность» на потери энергии при работе в ведомом [6] и свободном [7] режимах.

Согласно работе [6] для ведомого колеса мы имеем

$$P_{f\Gamma}^0 = \frac{сВh_{\Gamma}^{\mu+1}}{h_0^{\mu}(\mu + 1)}$$

или

$$N_{f\Gamma}^0 = P_{f\Gamma}^0 \cdot \omega_R r_K^0 = \frac{сВh_{\Gamma}^{\mu+1}}{h_0^{\mu}(\mu + 1)} \omega_K r_K^0, (1)$$

где с, μ – параметры грунта;

в – условный эквивалент ширины шины;

h_{Γ} – глубина колес;

h_0 – базовая деформация грунта;

ω_K – угловая скорость вращения колеса;

r_K^0 – радиус качения колеса в ведомом режиме.

Используя из работы [7] формулу для определения работы колесобразования, а именно:

$$A = \frac{4\pi\sqrt{\pi}сВh_{\Gamma}^{\mu+2}}{h_0^{\mu}(\mu + 1)} \frac{\Gamma_{\mu+3}}{2}, (2)$$

определим вид зависимости для фиктивной силы сопротивления качению колеса в свободном режиме:

$$P_{f\Gamma}^c = \frac{A}{2\pi r_K^c r_K^0 h_0^{\mu}(\mu + 1)} \frac{\Gamma_{\mu+3}}{2}, (3)$$

Тогда мощность колесобразования равна

$$N_{f\Gamma}^c = P_{f\Gamma}^c v = P_{f\Gamma}^c \omega_K r_K^c = \frac{2\sqrt{\pi} \nu c h_{f\Gamma}^{\mu+2}}{h_0^\mu (\mu + 1)} \frac{\Gamma_{\frac{\mu+3}{2}}}{\Gamma_{\frac{\mu+4}{2}}}, \quad (4)$$

где $\Gamma(x)$ – гамма функция для соответствующего параметра;
 r_K^0 – радиус качения колеса в свободном режиме.

Соотношение энергоемкостей колесобразования ведомого и свободного колес оценим показателем k_N :

$$k_N = \frac{N_{f\Gamma}^0}{N_{f\Gamma}^c}, \quad (5)$$

где $N_{f\Gamma}^0$ и $N_{f\Gamma}^c$ – потери мощности на колесобразование ведомым и свободным колесами.

После подстановки значений $N_{f\Gamma}^0$ и $N_{f\Gamma}^c$ и некоторых преобразований получаем

$$k_N = \frac{N_{f\Gamma}^0}{N_{f\Gamma}^c} = \frac{\nu c h_{f\Gamma}^{\mu+2} \omega_K r_K^0}{h_0^\mu (\mu + 1)} \times \frac{h_0^\mu (\mu + 1)}{2\sqrt{\pi} \nu c h_{f\Gamma}^{\mu+2} \bar{\omega}_K} \cdot \frac{\Gamma_{\frac{\mu+4}{2}}}{\Gamma_{\frac{\mu+3}{2}}} = \frac{r_K^0}{2\sqrt{\pi} h_r} \cdot \frac{\Gamma_{\frac{\mu+4}{2}}}{\Gamma_{\frac{\mu+3}{2}}}.$$

Определим численную величину соотношения мощностей для исходных данных из работы [6].

$$k_N = \frac{N_{f\Gamma}^0}{N_{f\Gamma}^c} = \frac{r_K^0}{2\sqrt{\pi} h_r} \cdot \frac{\Gamma_{\frac{\mu+4}{2}}}{\Gamma_{\frac{\mu+3}{2}}} = \frac{(R - h_{ш})}{2\sqrt{\pi} h_r} \cdot \frac{\Gamma_{0,5+4}}{\Gamma_{0,5+3}}, \quad (6)$$

где R – свободный радиус колеса;

$h_{ш}$ – вертикальная деформация шины.

С учетом того, что [8]:

$$\Gamma_{\frac{0,5+4}{2}} = \Gamma_{2,25} = 1,25,$$

$$\Gamma_{1,25} = 1,25 \cdot 0,906,$$

$$\Gamma_{\frac{0,5+3}{2}} = \Gamma_{1,75} = 0,919,$$

получаем

$$k_N = \frac{N_{f\Gamma}^0}{N_{f\Gamma}^c} = \frac{0,5 - 0,05}{2 \cdot 1,77 \cdot 0,1} \cdot 1,25 \cdot \frac{0,906}{0,919} = 1,56.$$

При использовании для гамма-функции её приближенного значения по формуле Стирлинга [8], а именно:

$$\Gamma_{(x+1)} \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{2\pi x}, \quad (7)$$

получаем:

$$\Gamma_{\frac{\mu+3}{2}} = \Gamma_{\frac{\mu+1}{2}} + 1 = \left(\frac{\mu+1}{2}\right)^{\frac{\mu+1}{2}} e^{-\frac{\mu+1}{2}} = \sqrt{\pi(\mu+1)};$$

$$\Gamma_{\frac{\mu+4}{2}} = \Gamma_{\frac{\mu+2}{2}} + 1 = \left(\frac{\mu+2}{2}\right)^{\frac{\mu+2}{2}} e^{-\frac{\mu+2}{2}} = \sqrt{\pi(\mu+2)}.$$

Тогда отношение гамма-функций приобретает следующий вид:

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma_{\frac{\mu+4}{2}}}{\Gamma_{\frac{\mu+3}{2}}} &= \frac{\left(\frac{\mu+1}{2}\right)^{\frac{\mu+2}{2}} e^{-\frac{\mu+2}{2}} = \sqrt{\pi(\mu+2)}}{\left(\frac{\mu+1}{2}\right)^{\frac{\mu+1}{2}} e^{-\frac{\mu+1}{2}} = \sqrt{\pi(\mu+2)}} e = \frac{(\mu+2)^{\frac{\mu+2}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{\mu+2}{2}} (\mu+2)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\mu+2}{2}}}{(\mu+1)^{\frac{\mu+1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{\mu+1}{2}} (\mu+2)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{\mu+1}{2}}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(\mu+2)^{\mu+3}}{(\mu+1)^{\mu+2}}}. \end{aligned}$$

Окончательно

$$k_N = \frac{N_{f\Gamma}^0}{N_{f\Gamma}^c} = \frac{r_K^0}{2\sqrt{\pi}h_r} \cdot \frac{1}{\sqrt{2e}} \sqrt{\frac{(\mu+2)^{\mu+3}}{(\mu+1)^{\mu+2}}} = \sqrt{\frac{1}{8\pi e} \frac{(\mu+2)^{\mu+3}}{(\mu+1)^{\mu+2}} \frac{R - h_{III}}{h_r}}. \quad (8)$$

В результате расчета по тем же исходным данным получаем:

$$k_N = \frac{N_{f\Gamma}^0}{N_{f\Gamma}^c} = \frac{1}{8 \cdot 3,14 \cdot 2,72} \cdot \frac{2,5^{3,5}}{1,5^{2,5}} \cdot \frac{0,5 - 0,005}{0,1} = 1,63.$$

Отличие результатов расчетов соотношения энергозатрат по точному и приближенному вариантам вычисления значений гамма-функций составляет:

$$n = \frac{1,63 - 1,56}{1,63} 100 = 4,3\%$$

Такое незначительное расхождение свидетельствует об инвариантности приближенного выражения. Это делает предпочтительным его применение, поскольку оно исключает табличное определение значений гамма-функций.

Таким образом, как показали результаты вычислений соотношения энергозатрат, потери мощности ведомым колесом на деформацию грунта в полтора раза превышают аналогичные потери при качении колеса в свободном режиме. Поэтому, вполне обоснованно можно рекомендовать для многоприводного движителя вариант силовой передачи, обеспечивающей постоянную работу всех колес в свободном (ведущем) режиме. Причем, оптимальным вариантом, по нашему мнению, является заблокированный привод с автоматической ликвидацией кинематического рассогласования в системе «трансмиссия – движитель – опорная поверхность».

Список литературы

- [1] Кошарный Н.Ф. Технико-эксплуатационные свойства автомобилей высокой проходимости [Текст]. / Н.Ф. Кошарный. – Киев, 1981. 265 с.
- [2] Петрушов В.А. Сопrotивление качению автомобилей и автопоездов [Текст]. / В.А. Петрушов. – М.: Машиностроение, 1975. 315 с.
- [3] Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов [Текст]. / С.С. Вялов. – М.: Стройиздат, 1979. 420 с.
- [4] Пирковский Ю.В. Расчетные зависимости для определения мощности сопротивления качению и глубины колеи при движении жесткого колеса по деформируемому грунту [Текст]. / Ю.В.Пирковский, М.П. Чистов. // Труды НАМИ. – М.: 1974. 42-47 с.
- [5] Дзoценидзе Т.Д. Моделирование процесса взаимодействия транспортных средств с деформируемым грунтом с учетом требований экологии [Текст]. / Т.Д. Дзoценидзе. // Тракторы и сельхозмашины. – 2009. № 2. 21-25 с.
- [6] Синицын С.С. Энергетический анализ работы колесного движителя на деформируемом грунте [Текст]. / С.С. Синицын. // Вклад ученых и специалистов в национальную экономику: Сб. трудов. – Брянск, 1997. 28-34 с.
- [7] Синицын С.С. Оптимизация тягово-сцепных свойств вне дорожных колесных транспортно-технологических машин [Текст]. / С.С. Синицын. // Проблемы адаптации техники к суровым условиям: Доклады международ. науч.-практ. конференции. – Тюмень: ТюмГНГУ, 1999. 65-70 с.
- [8] Янке Э.Я. Справочник по специальным функциям [Текст]. / Э.Я. Янке. – М.: Наука, 1979. 832 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kosharny N.F. Technical and operational properties of cross-country vehicles [Text]. / N.F. Kosharny. – Kiev, 1981. 265 p.
- [2] Petrushov V.A. Rolling resistance of cars and road trains [Text]. / V.A. Petrushov. – M.: Mashinostroenie, 1975. 315 p.
- [3] Vyalov S.S. Rheological foundations of soil mechanics [Text]. / S.S. Vyalov. – M.: Stroyizdat, 1979. 420 p.
- [4] Pirkovsky Yu.V. Calculated dependencies for determining the power of rolling resistance and the depth of the track when moving a rigid wheel on deformable soil [Text]. / Yu.V. Pirkovsky, M.P. Chistov. // Proceedings of NAMI. – M.: 1974. 42-47 p.

[5] Dzotsenidze T.D. Modeling the process of interaction of vehicles with deformable soil, taking into account environmental requirements [Text]. / T.D. Dzotsenidze. // Tractors and agricultural machines. – 2009. No. 2. 21-25 p.

[6] Sinitsyn S.S. Energy analysis of the wheeled propulsion system on deformable soil [Text]. / S.S. Sinitsyn. // The contribution of scientists and specialists to the national economy: Sat. works. – Bryansk, 1997. 28-34 p.

[7] Sinitsyn S.S. Optimization of traction-coupling properties of off-road wheeled transport-technological machines [Text]. / S.S. Sinitsyn. // Problems of adapting technology to harsh conditions: Reports international. scientific-practical conferences. – Tyumen: TyumGNGU, 1999. 65-70 p.

[8] Yanke E.Ya. Special functions reference [Text]. / E.Ya. Jahnke. – М.: Nauka, 1979. 832 p.

© С.С. Сеницын, Р.А. Гришеньков, 2021

Поступила в редакцию 01.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Сеницын С.С., Гришеньков Р.А. Анализ энергоёмкости процесса взаимодействия колесного движителя с деформируемой опорной поверхностью // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 7-13. URL: <https://ip-journal.ru>